

Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)
(Lepidoptera, Autostichidae, Oegoconiinae), en
Galicia (NO España)

J. J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

August 8, 2025

Puede citarse como:

Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. (2025) *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828) (Lepidoptera, Autostichidae, Oegoconiinae), en Galicia (NO España). *Burbug*, 78: 1-13.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778728>

Resumen

En esta nota se informa de la captura de un ejemplar de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), en las laderas de la sierra de la Capelada (Cariño, La Coruña). Añadimos una pequeña información sobre la vegetación en la que lo encontramos.

Abstract

This note reports the capture of a specimen of the Autostichidae, *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), on the slopes of the Capelada mountain range (Cariño, La Coruña). We added a little information about the vegetation in which we find it.

Palabras clave: *Oegoconia quadripuncta*, Autostichidae, Oegoconiinae, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Oegoconia quadripuncta*, Autostichidae, Oegoconiinae, chorology, phenology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828), es un microlepidóptero de la familia Autostichidae de distribución acaso paleártica (Lee & Brown, 2010: 183 [17]), quizás incluso parcialmente holártica por introducción. Sin embargo, Huemer (1998: 102 [11]) la considera un elemento atlanto-mediterráneo. En efecto, debe tenerse en cuenta que la confusión con *Oegoconia novimundi* y *O. deauratella*, entre otras, ha conducido a errores de determinación que, tras expurgarse, parecen indicar que *O. quadripuncta* no vuela en Norteamérica y probablemente sólo lo haga en Europa Occidental (para un cierto análisis de la situación taxonómica de este complejo de especies, véanse: Landry *et al.*, 2013: 25-26 [16], o Lvovsky *et al.*, 2016: 102 [18]).

En Europa se ha citado de los Países Bajos (Kuchlein, 1985: 9 [14]), pero se ha eliminado más tarde de su catálogo (Huisman *et al.*, 2005: 37 [13]), de Alemania (Sutter, 2003: 440 [27]), Rumanía (Popescu-Gorj & Căpușe, 1965: 391 [22]), Georgia (Sinev *et al.*, 2023: 1068 [25]), Irlanda (Bond & O'Connor, 2012: 79 [2]), Reino Unido (Manning, 2012: 85 [19]), Bélgica (Steeman & Sierens, 2022: 96 [26]), Francia (Delmas, 2012: 13 [7]), Luxemburgo (Hellers, 2020: 121 [9]), etc.

En España, *O. quadripuncta*, se ha señalado de Gerona (Lafranchis *et al.*, 2020: 149 [15]), de Navarra (Cifuentes & Vives-Moreno, 1996: 119 [4]), Huelva (Bernabé-Ruiz *et al.*, 2019: 174 [1]), Alicante (Huemer & Wieser, 2010: 150 [10]), Baleares (Férriz *et al.*, 2006: 210 [8]), etc.

En Portugal se ha citado de las Azores (Passos de Carvalho, 1982: 176 [20]), de Beira Litoral (Corley & Goodey: 2014: 19 [6]), de Beira Alta (Corley *et al.*, 2016: 621 [5]), entre otros.

En GBIF¹ hay 6 678 registros de los que 604 son especímenes preservados. En España aparecen 32 registros con siete ejemplares preservados; en Portugal hay 68 observaciones. Sin embargo, dada la dificultad para realizar un correcto diagnóstico a partir de una mera observación, en GBIF, dejando aparte otro tipo de errores, hay un galimatías nomenclatural de muy difícil o imposible elucidación. En consecuencia, hay que tomar muchas precauciones a la hora de interpretar las observaciones.

En Bold Systems², hay 22 registros de los que 19 son públicos.

A continuación una muy sucinta información sobre el ejemplar gallego depositado en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán.

2 Material y Métodos

El espécimen de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), LOU-Arthr 41734, fue recogido con un vial directamente de la roca bajo la que estaba. Se encuentra

¹*Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. GBIF. Acceso, 2025-07-06.

²Bold Systems. Acceso, 2025-07-06.

depositado en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

Para el gráfico fenológico se han utilizado los datos obtenidos de la plataforma GBIF³. No obstante, de los 5 782 datos descargables en el enlace anterior sólo hemos utilizado 3 241 que específicamente señalaban en el campo taxon (“ScientificName”) a *O. quadripuncta*, pues el resto de registros indicaban otro taxon, bien *O. deauratella*, *O. uralskella*, *O. novimundi* o alguna combinación subespecífica.

El ejemplar fue recogido, con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Vives (2014: 107 [29]).

3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), LOU-Arthr 41734, objeto de esta nota son (véase el paisaje en el que vuela la especie, [1], [2] y [3], el ♂ que capturamos [4], ya extendido, anverso [5], y reverso [6], andropigio y *coremata* [7], detalle de la cabeza [8], un gráfico fenológico [9] y el mapa de distribución que conocemos en Galicia [10]):

España: La Coruña, Cariño, sierra de la Capelada, hacia Punta Robaliceira, 29TNJ8554143336, 350 m, apareció debajo de una piedra serpentínica de unos 15 kg de peso en el borde de un acantilado. Se trata de un prado ralo, con *Anthyllis vulneraria*, *Dianthus hissofolius*, *Echium* sp., *Holcus lanatus*, *Angelica pachycarpa* y *Lotus corniculatus*. Al levantar la piedra el ejemplar echó a volar del suelo a la parte inferior de ella donde se quedó posado, LOU-Arthr 41734, ♂, 01/07/2025, R. Pino-Pérez, J. L. Camaño-Portela & J. J. Pino-Pérez.

La ecología del lugar se corresponde a esa altitud con prados a diente y brezales con diversas plantas higrofiticas que se aprovechan de las nieblas constantes; esas comunidades pratenses alcanzan formaciones rocosas en las que medran plantas halocasmofíticas con rasgos de serpentinomorfosis. En el primer caso tenemos que la asociación principal es un cierto tipo de brezal atlántico, un genérico *Ulex-Ericetum*, más específicamente el *Gentiano-Ericetum mackaiana* subass. *Ericetosum vagantis* (Rodríguez-Oubiña & Ortiz, 1991: 337 [23]). En las zonas rocosas y gleras aparece la “asociación endémica de la Capelada sobre rocas serpentínicas y eclogitas” (Rodríguez-Oubiña *et al.*, 1996: 115 [24]), *Loto glareosi-Rumicetum gallaecici*, con poco desarrollo en el lugar de captura.

³GBIF.org (25 julio 2025) GBIF Occurrence Download: [GBIF](#)

El ejemplar estaba recién emergido debajo de una roca de unos 15 kg de peso. No localizamos la exuvia. Consideramos que la larva debe de alimentarse de la capa de materia vegetal seca o en descomposición (Huemer, 1998: 102 [11]; Broad, 2023: 3 [3]), que abunda en la zona. Probablemente, en nuestro caso, restos de hojas de varias especies que forman una capa muy húmeda debido a las constantes nieblas y lloviznas en el lugar.

El andropigio es similar al ilustrado por varios autores (Huemer, 1998: 110, fig. 1; 112, fig. 9 [11]; Ponomarenko, 2022: 16, figs. 15-17 [21]), si bien diversos detalles morfológicos diferenciales de nuestro ejemplar requieren el estudio de más especímenes para asegurarse de su especificidad. Con la certeza de que este complejo taxon albergue otros crípticos, posiblemente haya que desdecirse en el futuro, como ha pasado en otros lugares (por ejemplo, Huemer, 2000: 46 [12]). Otras ilustraciones publicadas de la genitalia nos parecen menos idóneas para adscribir ejemplares a *O. quadripuncta* (por ejemplo, Popescu-Gorj & Căpușe, 1965: 393, fig. 2A [22]; Lee & Brown, 2010: 179, fig. 6 [17]). El penacho de *coremata* es asimismo similar al ilustrado por Sutter (2003: 445, fig. 1 [27]).

La especie parece estar extendida por toda la península ibérica, pero es rara, al menos en Navarra (Cifuentes & Vives-Moreno, 1996: 119 [4]). También en Galicia. En nuestros muestreos nocturnos se ha presentado de forma esporádica, casi nula, quizá debido al método de prospección, pues la trampa de luz fija tiene, para estos microlepidópteros, efecto únicamente a distancias cortas o muy cortas (< 5 m. Véase para otros micros, Szabóky (1989: 33 [28])), y basta que la densidad de ejemplares sea baja para que los resultados sean muy pobres.

Figura 1: Prados ralos entre rocas serpentínicas. El punto rojo señala el lugar de captura del ejemplar de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), en la Capelada (Cariño, La Coruña), el día uno de julio de 2025; un día habitual de niebla y llovizna en el sitio.

Figura 2: Fotografía hecha en el mismo sitio pero otro día con mejor tiempo. De nuevo, el punto rojo señala el lugar de captura del ejemplar de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828) (Capelada, Cariño, La Coruña).

Figura 3: Desde otro ángulo, el punto rojo señala el mismo lugar de captura del ejemplar de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), con pastizales y brezales halocasmofíticos de gran buzamiento en la Capelada (Cariño, La Coruña).

Figura 4: Aspecto del ♂ de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), LOU-Arthr 41734, después de recogerlo debajo de una piedra en el lugar señalado en las figuras [1], [2], [3] (Cariño, La Coruña).

Figura 5: Anverso del ♂ de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), LOU-Arthr 41734, de la Capelada (Cariño, La Coruña).

Figura 6: Reverso del ♂ LOU-Arthr 41734, de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), de la Capelada (Cariño, La Coruña).

Figura 7: Andropigio y penacho de pelos *coremata* en la base inferior del abdomen, esternitos I y II, de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), LOU-Arthr 41734, de la Capelada (Cariño, La Coruña).

Figura 8: Detalle de la cabeza del espécimen de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), LOU-Arthr 41734, de la Capelada (Cariño, La Coruña).

Figura 9: Gráfico fenológico de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), a partir de 3241 datos de GBIF y situación temporal de nuestro ejemplar.

Figura 10: Mapa de Galicia con la distribución de *Oegoconia quadripuncta* (Haworth, 1828), a partir del ejemplar de esta nota (en negro), y muestras observaciones, en verde.

4 Agradecimientos

A José Luis Camañó Portela por acompañarnos en el muestreo de la Capelada; a Francisco Javier Silva-Pando, conservador del herbario y zooteca del CIF de Lourizán, por su fina perspicacia y desinteresada ayuda y al personal de la misma institución por su amabilidad y colaboración.

Bibliografía

- [1] Pedro Miguel Bernabé-Ruiz, Manuel Huertas Dionisio, and Francisco Javier Jiménez Nieva. Lepidópteros del paraje Barranco de Carabaña II (Cortegana-Huelva-España). Anualidad 2017. Adenda y Corrigenda del periodo 2003-2016 (Insecta: Lepidoptera). *Revista gaditana de Entomología*, X(1):163–181, 2019. URN: [urn:lsid:zoobank.org/pub:89674A0F-57A2-45E8-A296-E7FA8CE9EA54](https://nbn-resolving.org/urn:lsid:zoobank.org/pub:89674A0F-57A2-45E8-A296-E7FA8CE9EA54).
- [2] K. G. M. Bond and J. P. O’Connor. Additions, deletions and corrections to an annotated checklist of the irish butterflies and moths (Lepidoptera) with a concise checklist of irish species and *Elachistia biatomella* (Stainton,

- 1848) new to Ireland. *Bulletin of the Irish Biogeographical Society*, 36:60–179, 2012.
- [3] Gavin R. Broad. The genome sequence of the Four-dotted Obscure, *Oegoconia quadripuncta* (Haworth 1829). *Wellcome Open Research*, 8(328), 2023.
- [4] J. Cifuentes and A. Vives Moreno. Nuevos datos de microlepidópteros de Navarra (España). Superfamilias Yponomeutoidea, Gelechioidea, Tortricicoidea y Pyralioidea (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 24(93):117–127, 2006. Disponible en <https://www.shilap.org>.
- [5] M. F. V. Corley, J. Rosete, A. R. Gonçalves, J. Nunes, P. Pires, and E. Marabuto. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2015 (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (44(176)):615–643, 2016. Disponible en <https://www.shilap.org>.
- [6] Martin F. V. Corley and Brian Goodey. A re-examination of the Portuguese Microlepidoptera collected by the Reverend A. E. Eaton in 1880. *Entomologist's Gazette*, 65:15–25, 2014.
- [7] Sylvain Delmas. Contribution à l'étude du genre *Oegoconia* Stainton, 1854, en France (Lep. Autostichidae). *Oreina*, 20:12–13, 2012. Disponible en <https://www.researchgate.net>.
- [8] Iruna Ferriz, Martín R. Honey, and Nick J. Riddiford. Els Heteròcers del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (Illes Balears). *Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears*, 49:199–211, 2006.
- [9] Marcel Hellers. Die Kleinschmetterlinge Luxemburgs: die Familien Depressariidae, Elachistidae, Agonoxenidae, Chimabachidae, Oecophoridae, Stathmopodidae, Batrachedridae, Momphidae, Blastobasidae, Autostichidae, Amphisbatidae, Cosmopterigidae, Schreckensteiniidae, Epermeniidae und Choreutidae. *Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois*, 122:39–56, 2020. Disponible en <https://www.researchgate.net>.
- [10] P. Huemer and C. Wieser. Beitrag zur Faunistik der Schmetterlinge (Lepidoptera) in der Region Valencia (Spanien). Teil II. *Denisia*, 29:139–164, 2010. Disponible en <https://www.researchgate.net>.
- [11] Peter Huemer. Neue Erkenntnisse zur Identität und Verbreitung europäischer *Oegoconia*-Arten (Lepidoptera, Autostichidae). *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*, 88:99–117, 1998. Disponible en <https://researchgate.net>.
- [12] Peter Huemer. Ergänzungen und Korrekturen zur Schmetterlingsfauna Österreichs (Lepidoptera). *Beiträge zur Entomofaunistik*, 1:39–56, 2000.

- [13] K.J. Huisman, J.C. Koster, E.J. van Nieukerken, and S.A. Ulenberg. Microlepidoptera in Nederland in 2003. *Entomologische Berichten*, 65(2):30–42, 2005. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org>.
- [14] J. H. Kuchlein. Enkele aanvullingen op de Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera. *Entomologische Berichten*, 45:9–10, 1985. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org>.
- [15] Tristan Lafranchis, Maxime Pastore, Enric Capalleras, Pascal Escudié, and Philippe Geniez. List of Lepidoptera known from Empordà (Catalonia, Spain). In Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change (Ed. Stefanescu y Lafranchis). *Recerca i territori*, 12:147–178, 2020.
- [16] Jean-François Landry, Nazari Vazrick, Jeremy R. Dewaard, Marko Mutanen, López-Vaamonde, Peter Huemer, and Paul D. N. Hebert. Shared but overlooked: 30 species of Holarctic Microlepidoptera revealed by DNA barcodes and morphology. *Zootaxa*, 3749(1):1–93, 2013. Disponible en <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3749.1.1>.
- [17] Sangmi Lee and Richard L. Brown. Review of Symmocinae (Lepidoptera: Autostichidae) in North America with the Description of a New Genus and Species. *The Journal of the Lepidopterists’ Society*, 64(4):177–187, 2010. Disponible en <https://doi.org/10.18473/lepi.v64i4.a1>.
- [18] A. L. Lvovsky, S. Yu. Sinev, V. D. Kravchenko, and G. C. Müller. A contribution to the Israeli fauna of Microlepidoptera: Oecophoridae, Autostichidae, Depressariidae, Cryptolechiidae and Lecithoceridae with ecological and zoogeographical remarks (Lepidoptera: Gelechioidea). *SHILAP. Revista de Lepidopterología*, 44(173):97–113, 2016. Disponible en <https://www.shilap.org>.
- [19] David Manning. Micro-Moths 2012. *Bedfordshire Naturalist*, 67(1):83–86, 2012. Disponible en <https://www.bnhs.co.uk/2019/publications.php>.
- [20] José Passos de Carvalho. Acerca da inventariação dos lepidópteros dos Açores. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia*, 7(Supl. A):169–198, 1982.
- [21] M. G. Ponomarenko. Functional morphology of the male genitalia of the family Autostichidae (Lepidoptera) with description of a new genus and a new species from the Russian Far East. *Far Eastern Entomologist*, 464:7–20, 2022. Disponible en <https://doi.org/10.25221/fee.464.2>.
- [22] A. Popescu-Gorj and I. Căpușe. Revision d’*Oegoconia quadripuncta* (Hw.) (Lepidoptera Gelechioidea) des collections de Roumanie. *Revue Roumaine de biologie-zoologie*, 10(6):389–405, 1965. Disponible en <https://www.ibiol.ro/zoology/archive.html>.

- [23] J. Rodríguez-Oubiña and S. Ortiz. Los pastizales pioneros serpentínicos del NO ibérico. *Lazaroa*, 12:333–344, 1991. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es>.
- [24] J. Rodríguez-Oubiña, F. X. Soñora, and S. Ortiz. *Loto glareosi-Rumicetum gallaeici*, una nueva asociación de los acantilados de Cabo Ortegal y A Capelada (Galicia. NO de la Península Ibérica). *Botanica Complutensis*, 21:113–120, 1996. Disponible en <https://revistas.ucm.es/index.php/BOCM>.
- [25] S. Y. Sinev, V. V. Anikin, V. I. Piskunov, A. N. Streltsov, P. Y. Ustjuzhanin, and R. V. Yakovlev. Lepidoptera of South Ossetia (Northern Transcaucasia). Part IV. Microlepidoptera: Adelidae to Choreutidae. *Acta Biologica Sibirica*, 9:1061–1072, 2023. Disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213217>.
- [26] Chris Steeman and Tom Sierens. Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2021. *Phegea*, 50(3):96–106, 2022. Disponible en <http://www.phegea.org>.
- [27] Reinhard Sutter. Die Arten der Gattung *Oegoconia* Stainton, 1854 in Deutschland und ihre Verbreitung in Ostdeutschland (Lepidoptera: Autostichidae). *Beiträge zur Entomologie*, 53:437–447, 2003. Disponible en <https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.53.2.437-447>.
- [28] Csaba Szabóky. Lepidoptera fauna of the Salföld (Hungary). *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis*, 8:31–46, 1989. Disponible en <https://real-j.mtak.hu/25380/>.
- [29] Antonio Vives-Moreno. *Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las Islas Azores, Baleares, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera)*. Suplemento de SHI-LAP Revista de Lepidopterología, Madrid, 2014.

Burbug, 78

Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828) (Lepidoptera, Autostichidae,
Oegoconiinae), en Galicia (NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778728>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: RPP, JLCP[4], JJPP.

Redacción: JJPP. Correcciones: JJPP, RPP.

Fotografías, gráficos y mapas: RPP (1, 3); JJPP (4-10).
